

NaCl

StoryGuess

Partecipanti:

Andrea Dal Torrione

Carlotta Boschi

Lorenzo Bartolini

Noemi Consoli

“Keywords”

Tema: storyboard

20 min

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

SCALINI

3D

COMPROMIBILITÀ

TRASPARENENZE

INTERAZIONE

DIVERSITÀ

PERSONE

BAMBINI

INTERPRETAZIONI
DIVERSE

SORAPPONIBILE

MATERIALI
↳ TATTO

STORIA

SENSAZIONI

GIOCO

RACCONTARE

SPIEGAZIONE

LIBERTÀ

DOCCIA

SUONI

UTILITÀ

ATTIVABILE

IMMAGINI

DESTRUTTURARE

COLORI

COMPRENDERE
ESPERIENZA

LEGGEREZZA

5 SENSI

ascolta

vivi attivamente l'esperienza

dai il tuo contributo

"Concept"

Keywords selezionate (max.6):

INTERAZIONE, COMPONIBILITÀ,
INTERPRETAZIONI DIVERSE, IMMAGINI, LIBERTÀ, 5 SENSI

- COME STANNO INSIEME LE CARTE?

- CARTE CHE CAMBIANO
A SECONDA DELL'ARGOMENTO
DI CUI PARLANDO?

- SÌ ●

- È UN GIOCO?

- SÌ ●

• A CHI È RIVOLTO?

- A CHI VUOLE APPROFONDIRE IL PRODOTTO

• È DIGITALE?

- PUÒ ESSERE ANCHE CARTACEO
C'È UN ORDINE?

- NO, È A LIBERA INTERPRETAZIONE ●

+ 2 PRODOTTI: CARTACEO E DIGITALE

↓
DESTRUTTURATO

↓
GIOCA SUI SENSI ●

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

Discussion:

Esprimiti liberamente! Se dovessi avere domande o difficoltà parlane con un tutor.

- COMBINAZIONE DI CARTE CHE RIVELANO INFO DIVERSE OGNI VOLTA
- CARTE CHE CAMBIANO A SECONDA DELL' ARGOMENTO
- NON CIRCOSCRIVERE
- PENSARE PIÙ AL COME CHE ALLA FINALITÀ
- CREARE UNA FIABA? DOVE SI AMBIENTA?
- CASELLE INDIRIZZI TESTO, PIÙ CASELLE, PIÙ RAMIFICAZIONI

- CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI?
- QUANDO È NATO? / QUANDO SI È SVOLTO?
- DOVE È SUCCESSO? DOVE È ACCADUTO?
- COME È ACCADUTO? COME VIENE PRODOTTO?
- COLORI
- MATERIALI

1988 / IMMAGINE \Rightarrow FOTO DI NELSON MANDELA
- TESTO \Rightarrow UN ANNO DOPO CADEVA IL MURO DI BERLINO
\ SENSORIALE \Rightarrow [MONETE] SARÀ PERCHÉ TI AMO *Conoscere!*

ITALIA / IMMAGINE \Rightarrow FOTO COLOSSEO
- TESTO \Rightarrow DOVE È NATO LEOPARDI?
\ SENSORIALE \Rightarrow MATITA GIOTTO

COLORI / IMMAGINE \Rightarrow POSATE ALESSI
- TESTO \Rightarrow LA MEDAGLIA DEL PRIMO DEI PERDENTI
\ SENSORIALE \Rightarrow METALLO LUCIDO

MATERIALI / IMMAGINE \Rightarrow LATTINE, BAUXITE
- TESTO \Rightarrow È RIFLETTENTE, È ARGENTATO
\ SENSORIALE \Rightarrow CARTA STAGNOLA

COME / IMMAGINE \Rightarrow FOTO METALLO INCANDESCENTE
- TESTO \Rightarrow SI UTILIZZA PRESSIONE E CALORE
\ SENSORIALE \Rightarrow PONGO ARANCIONE

StoryGuess

Le stazioni del gioco, ognuna con una forma e un tema diversi, portano l'utente a indovinare e allo stesso tempo creare la storia. In ogni stazione troviamo indizi testuali, fotografici e sensoriali, che l'utente può scegliere liberamente.

StoryGuess è un progetto innovativo che reinventa lo storyboard come un'esperienza interattiva e divertente. Il nome stesso evoca l'emozione di indovinare e partecipare attivamente alla narrazione. L'obiettivo quindi non è solo raccontare, ma anche intrattenere, coinvolgere e lasciare spazio alla creatività.

Partecipanti

2

Durata

Finchè il secondo giocatore non indovina la storia.

Svolgimento

Un giocatore comanda il gioco conoscendo sin dall'inizio l'argomento della storia.

Il secondo giocatore deve quindi indovinare quale è l'argomento del gioco.

Ogni solido rappresenta un macroargomento: chi, come, quando, dove e colori. All'interno di essi vi sono degli scomparti che contengono tre tipi di indizi: testuali, fotografici e sensoriali. Inoltre è possibile utilizzare un solido "jolly" nel caso in cui gli altri non siano sufficienti ad indovinare la storia.

#EAD949

R: 234

G: 217

B: 73

#EB8992

R: 236

G: 137

B: 146

#77E1EA

R: 131

G: 205

B: 219

#B289F5

R: 177

G: 163

B: 208

#86F593

R: 165

G: 207

B: 146

#EFB690

R: 239

G: 182

B: 144

**TESTA PERSONA -
CHI?**

MONDO - DOVE?

**COLORE PANTONE -
COSA/COLORE**

**MERIDIANA -
QUANDO?**

**IRREGOLARITÀ
DEI PROCESSI DI
PRODUZIONE E
DELLE STORIE -
COME?**

Esempio 1 - Spremiagrumi di Philippe Starck

- indizi testuali
- indizi fotografici
- indizi sensoriali

CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI

- uno, nessuno, centomila
- chi beve l'acqua?
- chi respira?
- foto folla
- foto vecchio, adulto e bambino
- biglie diverse tra loro

DOVE È ACCADUTO/ PRODOTTO

- quale paese è famoso per il cibo
- foto Colosseo
- foto pizza
- matite Giotto

MATERIALI/ COLORI

- ha tanta vitamina C
- arancione
- foto succo
- arancia giocattolo

QUANDO SI È SVOLTO/ È NATO

- un anno dopo cadeva il muro di Berlino
- Nelson Mandela uscì di prigione
- foto Nelson Mandela
- bandiera Russia
- foto Enzo Ferrari
- monete
- "Perdere l'amore" di Raneiri

COME È SUCCESSO/ PRODOTTO

- si utilizza la pressione
- si utilizza il calore
- foto fabbrica
- foto metallo incandescente
- pongo

A COSA SERVE

- è riflettente
- è argentato
- foto bauxite
- tavola periodica
- lattine
- carta stagnola

Esempio 2 - Cappuccetto Rosso

- indizi testuali
- indizi fotografici
- indizi sensoriali

CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI

- non ci sono solo persone ma anche animali
- l'eroe non è il principe
- qualcuno è stato ingannato
- foto lupo
- foto nonna, mamma, bambina
- stoffa rossa
- vimini

DOVE È ACCADUTO/ PRODOTTO

- quale paese è famoso per il cibo
- foto Colosseo
- foto pizza
- matite Giotto

COLORI

- esprime sia rabbia che amore
- è un periodaccio... ho il conto in...
- foto ciliegia
- foto ferrari
- rossetto
- cuoricino

QUANDO SI È SVOLTO/ È NATO

- come iniziano le favole
- foto peste

COME È SUCCESSO/ PRODOTTO

- qualcuno aveva fame
- c'erano troppe strade
- foto cestino
- fiore
- pezzo di lenzuolo